

Анастасія Бушко

*здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтва,
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
Чернігів, Україна*

Юлія Лимар

*кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри дошкільної та професійної освіти
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка,
Чернігів, Україна*

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті обґрунтовано актуальність розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку. Окреслено можливості художньо-продуктивних занять у закладі дошкільної освіти для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку. Виокремлено основні педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в процесі художньо-продуктивної діяльності.

Ключові слова: творчі здібності, дошкільний вік, педагогічні умови, художньо-продуктивна діяльність.

Abstract. The article examines the potential possibilities of artistic and productive activities that contribute to the development of creative abilities of preschool children. The article focuses on one of the most important factors in the development of creative abilities of preschool children as the creation of certain pedagogical conditions that contribute to the development of this phenomenon.

Keywords: creative abilities, preschool age, pedagogical conditions, artistic and productive activity.

Сучасне суспільство потребує людей, які здатні активно мислити, творчо підходити до вирішення різних завдань, знаходити вихід з ситуацій у світі, що постійно змінюється. Тому розвиток творчих здібностей на різних етапах життя є надзвичайно актуальним [7]. Важливість розвитку творчих здібностей сьогодні є беззаперечною, як серед дорослого населення, так і серед дітей. З'являється безліч розвивальних центрів, відкриваються різні гуртки, дитячі садки впроваджують у програму різноманітні види діяльності, які сприяють розвитку творчих здібностей дітей. Це також відображено у нормативних документах з дошкільної освіти.

Потреба в розвитку творчих здібностей взаємопов'язана з престижем країни, який залежить від кількості та якості творчої продукції. Сучасні діти живуть у епоху нових комп'ютерних технологій [1]. Особливої цінності сьогодні набуває розвиток здібності самостійно та творчо мислити. Необхідно навчити дітей жити у динамічно змінному світі, орієнтуватися у ньому, самостійно приймати рішення, не розгублюватися при зустрічі з

новим, незрозумілим. А також – розвивати у них допитливість, кмітливість, ініціативність, уяву, фантазію, тобто якості, які знаходять яскраве вираження у творчості.

Оскільки формування творчої особистості – одне з найважливіших та актуальних завдань педагогічної теорії та практики на сучасному етапі, то рішення її має починатися вже у дошкільному дитинстві за допомогою інтегрованого підходу до освітньої діяльності.

Творчі здібності підростаючого покоління у системі освіти не завжди мали пріоритетне місце. Проте сучасне суспільство потребувало людей не просто інтелектуально розвинених, але й таких, які мають творчі здібності. Відповідно до цього стратегія сучасної освіти вибудовується з урахуванням потреби суспільства у творчих людях.

Творчі здібності – це індивідуальні особливості особистості, які характеризуються ставленням, знаннями, вміннями та навичками, необхідними для вираження цього ставлення в тому чи іншому виді творчості. Дитяча творчість – це вираження дитиною свого емоційного стану, свого ставлення до навколишньої дійсності в малюнку, ліпленні, конструюванні [3]. Дитина не пасивно копіює навколишнє, а переробляє його у зв'язку з накопиченим досвідом, ставленням до зображуваного.

Мета статті проаналізувати педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку в процесі художньо-продуктивної діяльності.

Вплив засобів мистецтва на розвиток особистості та значущість мистецької діяльності для стимулювання її творчої активності розкрито в естетико-мистецтвознавчих дослідженнях (В. Кандинський, Л. Левчук, М. Каган, М. Киященко, О. Оніщенко, Ю. Борєв та ін.), дослідженнях з педагогіки мистецтва (Б. Юсов, В. Кудрявцев, Г. Падалка, Г. Шевченко, Е. Белкіна, Л. Масол, Л. Хлебнікова, Н. Миропольська, О. Комаровська, О. Рудницьката ін.). Учені підкреслюють вплив мистецтва на духовний розвиток особистості і його здатність пробуджувати творчі сили дитини.

Н. Мойсеюк зазначає, що розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку – це педагогічно організований процес розвитку спостережливості, загальної та мовної активності, звички осмислювати та аналізувати факти, пам'яті, уяви, мислення, що передбачає використання педагогом всього арсеналу відомих засобів розвитку творчості дітей, включаючи систематичну організацію ситуацій нового для дітей виду, що активізують самостійну пошукову розумову та практичну діяльність кожної дитини. Він виділяє такі критерії розвитку творчих здібностей стосовно дітей дошкільного віку: продуктивність мислення, оригінальність мислення, гнучкість мислення, здатність розробляти ідею [6].

Розвиток творчих здібностей розглядається за допомогою організації педагогічних умов у ході художньо-ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Засобами розвитку можуть бути: твори образотворчого мистецтва, літератури, кінематографа тощо.

Художньо-продуктивна діяльність має потенціал розвитку творчих здібностей дітей, який включає: можливості активізації емоційної сфери дитини та її фантазії художніми

засобами та засобами гри; включення механізму пошукової активності засобами гри; можливості організації ситуацій нового для дітей виду за допомогою комбінування у грі художньої інтерпретації сюжетів літературних творів виховного характеру з використанням елементів проєктної діяльності з вирішення проблемних ситуацій.

Розвитку творчих здібностей сприятимуть такі умови:

- відсутність зразка регламентованої поведінки;
- наявність позитивного зразка творчої поведінки;
- створення умов для наслідування творчої поведінки;
- соціальне підкріплення творчої поведінки.

Творчим людям цікаво жити, їх цікавлять різні сфери людського життя, різні науки і особливо процес творіння, створення, винаходження чогось нового. Тому на педагогах лежить величезна відповідальність – розвинути у дитині творчий потенціал, сприяти її подальшому творчому розвитку. В даний час суспільство, в якому ми живемо, має величезну потребу в активній, творчій особистості, яка має індивідуальні творчі якості, необхідні для вирішення цих проблем [2]. Дитяча творчість також дозволяє вивчати вікові особливості, закономірності формування особистості. У процесі творчості дитина розвивається інтелектуально та емоційно, визначає своє ставлення до життя і своє місце в ньому, набуває досвіду колективної взаємодії, удосконалює навички роботи з різними інструментами та матеріалами.

Г. Костюк зазначає, що розвиток творчого потенціалу дитини потребує створення спеціальних умов [5]:

- раннє залучення дитини до творчого процесу;
- створення розвиваючого середовища для стимулювання творчої діяльності, підтримка дитини у всіх починаннях, довірчі стосунки між членами сім'ї;
- розвиток фізичного здоров'я малюка, дрібної та великої моторики, координації рухів;
- розвиток творчого мислення дошкільника через провідну діяльність у цьому віці – гру;
- надання дитині свободи вибору в тому, чим і як їй справді хочеться займатися зараз;
- надання допомоги дитині, якщо вона потрібна;
- стимулювання самостійності та ініціативи;
- підтримка дитини при можливих невдачах, віра у її здібності.

Отже, у дошкільному віці важливо сприяти розвитку творчих здібностей дітей, адже саме цей період є надзвичайно важливим у цьому напрямі. Значні можливості для розвитку творчих здібностей дітей має художньо-продуктивна діяльність. Створення сприятливих педагогічних умов у процесі такої діяльності сприятиме розвитку творчих

здібностей дітей сьогодні і матиме позитивний вплив на їхній творчий розвиток у майбутньому.

Незважаючи на наявний досвід та різноманітність педагогічних умов розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку, подальших досліджень потребує процес розвитку творчих здібностей у ході художньо-продуктивної діяльності дітей дошкільного віку. Зокрема пошук форм і методів організації художньо-продуктивної діяльності для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

Список використаних джерел

1. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Розвиток уяви і творчих здібностей у дітей 5–7 років. Тернопіль : Богдан, 2018. 85 с.
2. Грузинська І. М. Художньо-мовленнєва діяльність як засіб розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні наук.* Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова. 2016. № 3(48). С. 139–146.
3. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. Київ, 2019. 352 с.
4. Карабаєва І., Ладивір С. Уява народжується в грі. *Дошкільне виховання.* 2017. № 10. С. 4–7.
5. Костюк Г. С. Здібності і їх розвиток у дітей. Київ : Знання, 2019. 80 с.
6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. Вид. 2-е. Київ : КДНК, 2019. 348 с.
7. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. Київ : Просвіта; Книга Пам'яті України, 2020. 368 с.